

Comment l'intégration des principes de neurogaming dans la conception des jeux vidéo peut-elle influencer positivement l'expérience utilisateur ?

Présenté et soutenu par Alexis Pelissier, Mickaël Gbaguidi, Alexis Rabiller, Tristan Lainé

Neurogaming dans la conception des jeux vidéo

I. Introduction.....	2
A. Définition brève du neurogaming.....	2
II. Compréhension des principes de neurogaming.....	3
A. Explication des bases de la neuroscience et de la psychologie cognitive.....	3
B. Définition des principes de neurogaming.....	6
C. Exemples de principes de neurogaming utilisés dans les jeux vidéo.....	9
III. Influence sur l'expérience utilisateur.....	11
A. Amélioration de l'immersion émotionnel grâce au biofeedback (ambiance du jeu).....	11
B. Personnalisation du gameplay grâce au deep learning (difficulté du jeu).....	12
IV. Études de cas.....	15
A. Exemples de jeux vidéo utilisant des principes de neurogaming.....	15
B. Analyse des retours des utilisateurs et des effets sur leur expérience de jeu.....	17
V. Limites et défis.....	19
A. Contraintes technologiques et coûts associés à l'intégration des principes de neurogaming.....	19
B. Préoccupations éthiques liées à la collecte et à l'utilisation des données biométriques des joueurs.....	22
VI. Perspectives futures.....	24
A. Évolution potentielle de la neurogaming dans l'industrie du jeu vidéo.....	24
B. Possibilités d'application dans d'autres domaines, tels que la santé mentale ou l'éducation (Étoffage-Rédaction du contenu Tristan).....	26
VII. Conclusion.....	32
Références.....	33

I. Introduction

A. Définition brève du neurogaming

Le neurogaming se définit comme l'application des neurosciences à la conception et à l'expérience des jeux vidéo, exploitant directement l'activité cérébrale du joueur pour créer des interactions plus immersives et personnalisées. Les domaines d'application s'étendent au-delà du divertissement, incluant l'éducation, où les jeux peuvent s'adapter au style et au rythme d'apprentissage de chaque utilisateur, ainsi que la santé mentale, offrant des outils pour la gestion du stress ou l'exercice de certaines fonctions cognitives.

Les interfaces cerveau-machine (ICM) sont au cœur des technologies et méthodes utilisées dans le neurogaming. Ces dispositifs, [définis dans l'article, publié en 2015 par l'inserm](#) captent l'activité cérébrale à travers des signaux électriques, permettant à l'utilisateur de contrôler le jeu par la pensée. Outre les ICM, le neurogaming s'appuie sur des technologies adaptatives et des algorithmes sophistiqués pour ajuster les expériences de jeu en temps réel, basées sur les réactions et les états émotionnels du joueur. Cette convergence technologique ouvre la voie à des expériences de jeu profondément personnalisées et engageantes, marquant une étape importante dans l'évolution de l'interaction homme-machine.

L'ICM est une technologie permettant une communication directe entre le cerveau et un dispositif externe.

II. Compréhension des principes de neurogaming

A. Explication des bases de la neuroscience et de la psychologie cognitive.

Le neurogaming est la convergence de la neuroscience et des jeux vidéo. Il consiste à utiliser des principes neuroscientifiques et psychologiques pour améliorer l'expérience de jeu et créer des interactions plus immersives. Cette approche permet de rendre les jeux plus interactifs, plus réactifs aux besoins des joueurs, et même de contribuer à des applications plus larges, comme l'apprentissage ou la rééducation. En combinant la neuroscience et la psychologie cognitive, le neurogaming repousse les limites du jeu vidéo et explore des expériences inédites, comme le montre Joel Murphy dans la vidéo de ["Democratizing Bio-sensing Tools With OpenBCI"](#) de 2016.

La neuroscience étudie le cerveau et le système nerveux, un domaine vaste qui explore comment notre cerveau fonctionne, traite les informations et influence notre comportement. Elle englobe tout ce qui touche à notre pensée, nos émotions et nos actions. Les neurosciences nous aident à comprendre des concepts tels que les neurones et les circuits neuronaux. Les neurones, cellules de base du cerveau, transmettent des signaux électriques et chimiques. Le cerveau utilise de l'électricité pour permettre une communication rapide et efficace entre les neurones. En se connectant, les neurones forment des circuits, semblables aux "routes" du cerveau, permettant aux signaux de circuler. Ces circuits sont responsables de toutes nos actions, de la pensée au mouvement en passant par les émotions.

(Pour plus de détails sur les neurosciences, le livre ["Principles of Neural Science"](#), pour sa 6ème édition datant de 2021, fournit une vue d'ensemble complète sur les neurosciences, voici également sa [5ème édition](#) de 2012).

Par exemple, l'électroencéphalographie (EEG) est une méthode couramment utilisée pour mesurer l'activité électrique du cerveau. Non invasive, elle ne nécessite ni chirurgie ni procédures complexes. L'EEG est utilisée non seulement dans les jeux vidéo, mais aussi pour diagnostiquer des troubles médicaux comme l'épilepsie ou les troubles du sommeil. Les neurosciences ne se limitent pas au domaine médical. Elles jouent aussi un rôle majeur dans le développement de nouvelles technologies, comme les interfaces cerveau-ordinateur, une technologie abordée ses articles très complet : ["Directly wireless communication of human minds via non-invasive brain-computer-metasurface platform"](#) de 2022, et ["Brain-Computer Interface: Advancement and Challenges"](#) de 2021.

Voici des vidéos montrant concrètement comment fonctionne l'EEG, "[Emotiv's New Neuro-headset](#)" vidéos youtube datant de 2014 et une autre vidéo : "[Ultracortex Mark IV EEG Headset Assembly](#)" datant de 2018.

Source : [Pinterest](#)

La psychologie cognitive, quant à elle, étudie le fonctionnement de notre cerveau lorsqu'il s'agit de penser, d'apprendre et de se souvenir, comme l'explique Celia Hodent dans son très bon article "[Psychologie cognitive appliquée à l'expérience utilisateur dans les jeux vidéo](#)" datant de 2016. Cette discipline cherche à comprendre comment les gens perçoivent le monde, prennent des décisions et gèrent l'information au quotidien. Bien que ce champ d'étude puisse sembler complexe, il touche à des aspects très concrets de nos vies.

Un des concepts clés en psychologie cognitive est la perception. C'est la manière dont notre cerveau capte des informations de nos sens, comme la vue et l'ouïe, et les interprète. Par exemple, lorsque vous regardez un objet, votre cerveau analyse la lumière entrant dans vos yeux pour identifier ce que c'est. La perception nous aide à comprendre et à interagir avec notre environnement.

Ensuite, il y a l'attention, la capacité de se concentrer sur une tâche ou un stimulus particulier tout en ignorant les distractions. Dans la vie quotidienne, nous devons souvent gérer plusieurs choses à la fois, comme conduire une voiture tout en parlant à quelqu'un. L'attention nous permet de rester focalisés sur ce qui est important.

La mémoire est un autre aspect crucial de la psychologie cognitive. Elle nous permet de stocker des informations et de les rappeler plus tard. Il existe

différents types de mémoire, comme la mémoire à court terme, qui retient des informations pour une courte période, et la mémoire à long terme, qui conserve des souvenirs plus durables. La mémoire est essentielle pour apprendre et s'adapter à de nouvelles situations.

Enfin, il y a la prise de décision. Chaque jour, nous prenons des centaines de décisions, certaines petites, comme choisir ce que nous allons manger au petit-déjeuner, et d'autres plus importantes, comme décider de changer de travail. La psychologie cognitive examine comment nous prenons ces décisions et quels facteurs influencent nos choix, tels que nos émotions et notre expérience passée. ([Psychologie cognitive appliquée à l'expérience utilisateur dans les jeux vidéo - Celia Hodent](#))

Dans le contexte du neurogaming, la neuroscience et la psychologie cognitive jouent des rôles complémentaires. La neuroscience, par le biais de technologies comme l'EEG (en voici exemple dans la vidéo de ["Veo mi actividad cerebral en tiempo real - EEG BioMakers"](#) de 2021), permet de mesurer et d'analyser l'activité cérébrale en temps réel pour adapter le jeu à l'utilisateur. La psychologie cognitive, en s'appuyant sur des connaissances sur la perception, l'attention et la mémoire, aide à concevoir des mécanismes de gameplay plus engageants et efficaces. Ensemble, elles ouvrent la voie à des jeux plus immersifs et personnalisés, offrant des expériences de jeu inédites et des applications au-delà du simple divertissement.

Source : Midjourney

B. Définition des principes de neurogaming

Le neurogaming est une fusion entre les jeux vidéo et les neurosciences. Il utilise des technologies avancées pour lire directement l'activité cérébrale d'un joueur et l'intégrer dans le gameplay. Cela peut sembler sortir tout droit d'un roman de science-fiction, mais c'est bien réel et cela transforme la manière dont nous interagissons avec les jeux.

Voici un article assez court sur le [Neurogaming : jouer avec le cerveau](#) de “Nos Pensées” datant de 2022.

Au cœur du neurogaming, nous trouvons des outils comme l'électroencéphalographie (EEG) et l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf). L'EEG mesure l'activité électrique du cerveau à l'aide de petits capteurs placés sur le cuir chevelu. Ces capteurs captent les signaux électriques qui fluctuent en fonction de ce que nous pensons et ressentons. L'IRMf, quant à elle, utilise des champs magnétiques pour visualiser le flux sanguin dans le cerveau, ce qui permet de détecter les zones d'activité cérébrale. TomorrowBio en parle dans leur article (en anglais) [The Neuroscience of Gaming](#) de 2023.

Image provenant de l'article : [Neurogaming : jouer avec le cerveau - Nos Pensées](#)

Ces technologies permettent aux développeurs de jeux de créer des expériences où les pensées du joueur peuvent contrôler le jeu. Imaginez-vous en train de déplacer un personnage ou de sélectionner des options dans un menu simplement en y pensant. Cela élimine le besoin de manettes ou de claviers et ouvre des possibilités de jeu totalement nouvelles, surtout pour les personnes ayant des limitations physiques.

En pratique, quand vous jouez à un jeu intégrant le neurogaming, un dispositif comme un casque EEG lit vos ondes cérébrales en temps réel. Le jeu analyse ces données pour comprendre vos intentions, comme vouloir tourner à gauche ou sauter, et transforme ces intentions en actions dans le jeu. Cela crée une interaction directe et intuitive entre le joueur et le jeu, rendant l'expérience incroyablement immersive.

Fonctionnement de l'électroencéphalographie (EEG), "[Emotiv's New Neuro-headset](#)" vidéos youtube de 2014 et une autre vidéo : "[Ultracortex Mark IV EEG Headset Assembly](#)" datant de 2018.

source : <https://www.instancejeuvideo.fr/2024/01/11/ready-player-one-aura-le-droit-a-son-adaptation/>

Le principe fondamental du neurogaming est donc de transformer l'activité cérébrale en commandes de jeu, rendant l'expérience ludique plus fluide et engageante. Cette approche pourrait marquer une évolution significative dans notre manière de jouer, faisant du jeu une expérience plus personnelle et adaptée à chaque joueur.

Le neurogaming transforme l'expérience des jeux vidéo en rendant les interactions plus immédiates et personnelles. Examinons de plus près comment cette technologie améliore spécifiquement l'univers du jeu.

1. Contrôle direct par la pensée :

Au cœur du neurogaming se trouve la capacité d'utiliser directement les ondes cérébrales pour interagir avec les jeux, sans périphériques physiques traditionnels (clavier souris, manette de jeux, etc.). Cette technologie capte les signaux émis par le cerveau et les convertit en actions au sein du jeu. Imaginez

ajuster la stratégie de votre personnage ou naviguer dans les menus simplement en pensant à ces actions. Cela crée une connexion plus directe et fluide entre le joueur et le jeu.

2. Immersion et réactivité améliorées :

En plus de la personnalisation, le neurogaming pourrait améliorer l'immersion en utilisant le biofeedback pour influencer l'ambiance du jeu. Si le système détecte que le joueur est stressé ou détendu, il peut ajuster l'environnement sonore ou visuel pour augmenter l'intensité ou la détente. Cela rend l'expérience de jeu non seulement plus immersive mais également plus réactive aux états émotionnels du joueur, créant une expérience dynamique qui change en fonction de l'utilisateur.

En se concentrant sur ces aspects, le neurogaming ouvre de nouvelles dimensions dans le développement des jeux vidéo, rendant les expériences non seulement plus interactives mais aussi profondément personnelles et adaptées aux besoins et aux réponses de chaque joueur.

Petit article parlant du [Neurogaming : contrôler les jeux par la pensée](#), datant de 2014.

Source : Midjourney

C. Exemples de principes de neurogaming utilisés dans les jeux vidéo

Par exemple, Perri Karyal, une joueuse, streameuse Twitch et diplômée en psychologie a réussi à jouer à des jeux tels qu'Elden Ring, Halo et TrackMania en utilisant uniquement son esprit, sans recourir à une manette classique. Pour ce faire, elle utilise un EEG qui détecte les signaux cérébraux, lesquels sont ensuite traduits en commandes sur une manette virtuelle.

Miniature de la vidéo de Daily Portal [How This Streamer Beat Elden Ring With Her MIND! | Interview with ...](#)

L'article intitulé "[A Pilot Study of Game Design in the Unity Environment as an Example of the Use of Neurogaming on the Basis of Brain-Computer Interface Technology to Improve Concentration](#)", publié par Szczepan Paszkiel, Ryszard Rojek, Ningrong Lei, Maria António Castro en 2021, présente une étude sur l'utilisation de la technologie de jeu basée sur l'interface cerveau-ordinateur (ICM) pour améliorer la concentration. L'étude a été menée en utilisant le moteur graphique Unity et le dispositif Emotiv EPOC + NeuroHeadset pour développer un jeu appelé "NeuroBall". Ce jeu utilise les signaux EEG pour contrôler un personnage de jeu, dans ce cas, une grande boule rouge, dans un environnement virtuel. L'objectif est d'améliorer la concentration et l'entraînement du cerveau de l'utilisateur dans un environnement convivial.

Le jeu "NeuroBall" a été conçu pour être simple et attrayant, ciblant principalement les jeunes enfants pour exercer leur cerveau. Le monde du jeu est un environnement naturel peuplé d'objets tels que des arbres, des montagnes, et des cristaux colorés qui peuvent être collectés pour marquer des points. Le joueur contrôle la boule en utilisant uniquement ses ondes cérébrales, enregistrées par le casque Emotiv EPOC +, ce qui nécessite une concentration pour se déplacer et interagir avec le monde du jeu.

Les résultats de l'étude montrent une augmentation du niveau de concentration des participants à mesure qu'ils progressent à travers les différents niveaux du jeu. Les données indiquent que les ondes cérébrales mesurées par EEG augmentent en fréquence, ce qui suggère une amélioration de la concentration. En outre, les participants ont réussi à résoudre des tâches mathématiques plus rapidement après avoir joué au jeu, indiquant que la formation à la concentration à travers le jeu a eu un effet positif.

Un autre exemple est le SDK open source [NextMind](#) conçu pour simplifier l'interaction avec les objets dans une application en utilisant uniquement les pensées.

Le SDK est construit autour de deux composants principaux :

Un NeuroTag qui rend n'importe quel objet de l'application "interactif avec l'esprit".

Le NeuroManager qui gère la communication entre les NeuroTags et NextMind.

En plus de ces deux composants principaux, le SDK NextMind offre une large gamme de fonctions qui peuvent être utilisées pour personnaliser les applications.

Une fois les NeuroTags définis, il appartient aux développeurs de mettre en œuvre les actions qu'ils sont censés déclencher.

Source: [Diagramme du fonctionnement de Nextmind](#)

III. Influence sur l'expérience utilisateur

A. Amélioration de l'immersion émotionnel grâce au biofeedback (ambiance du jeu)

La conception des jeux vidéo a considérablement évolué, intégrant désormais des principes de la psychologie cognitive pour améliorer l'expérience utilisateur. Cette approche se concentre sur la compréhension des processus cognitifs tels que la perception, la mémoire, l'attention, et les émotions, afin de créer des jeux qui non seulement captivent l'attention des joueurs mais répondent également à leurs attentes intuitives. En prenant en compte les limites et les capacités cognitives humaines, les concepteurs de jeux peuvent développer des interfaces et des expériences de jeu qui facilitent une immersion profonde et une interaction naturelle, renforçant ainsi l'engagement et la satisfaction des joueurs. Ce processus met en évidence l'importance de la collaboration interdisciplinaire entre les concepteurs de jeux, les psychologues cognitifs, et les chercheurs en UX pour innover et repousser les limites de ce que les jeux vidéo peuvent offrir. C'est ce qu'explique Celia Hodent dans son article [Psychologie cognitive appliquée à l'expérience utilisateur dans les jeux vidéo](#) sorti en Mai 2016. En effet, elle souligne que l'objectif est de créer des jeux qui soient non seulement amusants mais aussi ergonomiques et intuitifs, en tenant compte des limites améliorant l'expérience globale du joueur.

Source: [Le cerveau du joueur, partie 2 : UX de l'intégration et de l'engagement des joueurs \(GDC16\) - Celia Hodent](#)

Dans l'article [Let the NeuroGames Begin](#) de Janvier 2017, le neurogaming était présenté comme une révolution imminente dans l'industrie du jeu, avec

l'intégration prévue de capteurs, d'une puissance de traitement avancée et de techniques de conception novatrices. En effet, inspiré par la vision de William Gibson, l'auteur de *Neuromancer*, le neurogaming se profile comme une convergence technologique amorcée en 2013, ouvrant la voie à de nouvelles expériences ludiques. En intégrant une variété de données, telles que le rythme cardiaque, les ondes cérébrales, la pupille, les gestes et l'état émotionnel du joueur, le neurogaming enrichit le jeu et permet aux développeurs de créer des expériences encore plus adaptatives. L'utilisation de technologies avancées telles que la réalité augmentée, la réalité virtuelle et les sensations haptiques ouvre de nouvelles perspectives, permettant aux concepteurs de mieux appréhender et influencer l'expérience des joueurs. Cette évolution promet des expériences de jeu plus qu'adaptatives, exploitant les données neurosensorielles, émotionnelles et cognitives pour une immersion accrue.

B. Personnalisation du gameplay grâce au deep learning (difficulté du jeu)

L'influence des neurosciences dans l'industrie du jeu vidéo est à la fois profonde et en pleine expansion. Les découvertes dans ce domaine offrent des perspectives nouvelles quant à la manière dont les jeux sont conçus, développés et joués. L'IA dans le développement des jeux vidéo permet de créer des expériences plus immersives et personnalisées, en s'appuyant sur une compréhension approfondie des processus cognitifs et émotionnels des joueurs. Cette approche peut transformer l'interaction entre le jeu et l'utilisateur, en faisant du gameplay une expérience plus riche et réactive aux états mentaux du joueur. L'intégration plus étroite entre le joueur et le jeu rend le gameplay plus engageant et captivant c'est ce qui est expliqué dans l'article [Neurogaming: El papel de la neurociencia en la industria del videojuego](#) datant de Juillet 2015.

Egalement, l'article [Virtual Reality Cognitive Gaming Based on Brain Computer Interfacing: A Narrative Review | IEEE Journals & Magazine](#) datant de Février 2023 nous montre comment les interfaces cerveau-machine (ICM) peuvent être intégrées aux jeux vidéo pour offrir une expérience de jeu innovante et immersive, en se combinant à la réalité virtuelle. Ces ICM permettent aux joueurs de contrôler le jeu avec leur activité cérébrale, ouvrant ainsi la voie à une personnalisation bien plus profonde du gameplay.

Source: [Virtual Reality Cognitive Gaming Based on Brain Computer Interfacing: A Narrative Review | IEEE Journals & Magazine](#)

De nos jours, grâce aux avancées technologiques, notamment dans le domaine de l'apprentissage automatique et de l'intelligence artificielle, sur l'évolution des jeux vidéo, les développeurs peuvent désormais concevoir des jeux qui s'adaptent en temps réel aux préférences et aux états mentaux des joueurs, ainsi, chaque expérience de jeu devient hautement personnalisée pour chaque joueur.

Des recherches approfondies sur l'utilisation des potentiels évoqués visuellement (mVEP) pour contrôler les jeux vidéo démontrent les avancées dans le domaine de l'interaction cerveau-machine. Très rapidement, les mVEP (Motion-onset visually evoked potentials) sont des signaux électriques dans le cerveau qui se produisent lorsque l'on voit quelque chose bouger. L'étude suivante [Neurogaming With Motion-Onset Visual Evoked Potentials \(mVEPs\): Adults Versus Teenagers | IEEE Journals & Magazine](#) explore l'utilisation des mVEP pour contrôler un jeu de course 3D, démontrant que la précision du contrôle est liée au nombre d'essais utilisés et au taux de transfert d'information. Les chercheurs ont évalué cinq stimuli mVEP pour contrôler la position d'une voiture dans un jeu de course 3D, impliquant 15 adolescents non familiarisés avec les ICM et comparant avec 19 adultes également non familiers avec les ICM. Les résultats montrent que la précision du contrôle de jeu est liée au nombre d'essais utilisés pour prendre une décision et au taux de transfert d'information. Une analyse suggère que les adultes non familiers avec les ICM ne surpassent pas les adolescents dans le jeu de course en 3D dans les deux premiers tours, mais les dépassent dans le troisième tour. La comparaison entre adultes non familiers et expérimentés avec les ICM indique que les adultes expérimentés ne surpassent pas les adultes non familiers.

Tout cela démontre l'immense potentiel du deep learning et des technologies basées sur les neurosciences pour personnaliser le gameplay et créer des expériences de jeu innovantes et captivantes.

Source : [The next step in machine learning: deep learning - University of York](#)

IV. Études de cas

A. Exemples de jeux vidéo utilisant des principes de neurogaming

Nous avons trouvé quelques exemples de jeux vidéo dans lesquels le principe de neurogaming est utilisé.

Par exemple, sur la chaîne Youtube de *BCITugraz*, on peut y trouver la vidéo suivante [Graz-BCI Game Controller - World of Warcraft Mindcontrolled](#), une vidéo d'une personne qui joue au jeu World Of Warcraft grâce à son cerveau. Dans cette vidéo le joueur utilise la technologie *Graz-BCI Game Controller*, cette dernière fonctionne de la manière suivante, le joueur va simuler mentalement un mouvement spécifique sans le réaliser physiquement, c'est le principe de Motor Imaginary, ce dernier est équipé d'électrodes qui vont capter le signal brut du mouvement, ces électrodes sont reliés à un amplificateur pour amplifier le signal brut du mouvement reçu et le transformé en signal numérisée, ensuite le *Graz-BCI* va traduire ce signal numérisé en message pour la machine, qui va ensuite être transformé en commande standard de clavier et de souris, enfin ce mouvement va être associé à une actions sur le jeu grâce à l'add-on : BCI WOW Add-on qui est une extension d'interface World Of Warcraft. Ainsi le joueur dans cette vidéo a au préalable associé plusieurs signaux de mouvements à des actions,, et peut jouer pleinement au jeu sans bouger le petit doigts.

Comme autre exemple, ce Youtuber qui essaye de jouer à des jeux très connus comme Minecraft, Halo et Call Of Duty grâce au principe du neurogaming , il a sorti une vidéo [Using BRAINWAVES to play Minecraft, Halo, and Call of Duty!](#) sur sa chaîne Youtube *The BCI Guy*, dans laquelle dans un premier temps il montre son collègue qui contrôle son personnage dans le jeu Halo Infinite, sans utiliser de controller (clavier, souris, manette) mais seulement grâce au neurogaming, on voit ce dernier pouvoir se déplacer, sauter et glisser dans le jeu.

Dans un second temps, il lance un autre jeu : Call Of Duty Vanguard, cette fois-ci, il essaye d'expérimenter l'action de tirer, et encore une fois c'est un succès, le joueur peut tirer, déplacer son curseur et viser dans le jeu.

Pour terminer ils font une expérience sur le jeu minecraft dans lequel ils ont une arbalète et des cibles, ils montrent plus en détails l'utilisation de la technologie "keyboard p300" qui est un clavier affiché à l'écran et connecté au casque de neurogaming, dans cette partie, le joueur va regarder et se focaliser sur une lettre qui est assigné à une action. Il va pouvoir ainsi viser et changer de cible avec les lettres "J"ou "L" et tirer sur la cible avec la lettre "F". Ils montrent que cela fonctionne plutôt bien avec un tout petit peu de latence tout de même.

Voilà quelques exemples concrets de joueurs jouant à des jeux vidéo en utilisant

différentes technologies du neurogaming. On voit bien que la plupart des jeux peuvent être joués de cette manière car il suffit d'assigner les actions du jeu à des signaux captés par le matériel de neurogaming.

source : image tiré de la vidéo youtube :

[Using BRAINWAVES to play Minecraft, Halo, and Call of Duty!](#)

B. Analyse des retours des utilisateurs et des effets sur leur expérience de jeu

L'article "[Gaming improves multitasking skills](#)" d'Alison Abbott, publié dans Nature en 2013, explore comment le jeu vidéo peut améliorer les compétences de multitâche, en particulier chez les personnes âgées.

Ann Linsey, 65 ans, commençait à s'inquiéter de la facilité avec laquelle elle se laissait distraire de ce qu'elle faisait. *"En vieillissant, il semble plus difficile de faire plusieurs choses à la fois"*, dit-elle. Puis elle s'est inscrite à une étude pour tester si jouer à un jeu pouvait améliorer les compétences cognitives en déclin chez les personnes âgées - et a été impressionnée par ce que cela a fait pour elle. *"J'étais frustrée parce que j'avais l'impression de perdre mes facultés. Maintenant, j'ai appris à concentrer mon attention."*

Dirigée par le neuroscientifique Adam Gazzaley de l'Université de Californie, San Francisco, l'étude a révélé qu'un jeu appelé NeuroRacer peut aider les personnes âgées à améliorer leur capacité à faire plusieurs choses à la fois - et l'effet semble se transférer aux tâches de la vie quotidienne et est toujours là six mois plus tard.

Une personne utilisant un casque EEG pour jouer à NeuroRacer : [Gaming improves multitasking skills](#)

"Cet exercice de multitâche", dit Gazzaley, "fait appel à un mélange de compétences cognitives tout comme la vie réelle le fait - comme la concentration de l'attention, le changement de tâche et la mémoire de travail (la capacité de retenir temporairement plusieurs informations dans l'esprit)."

Après l'entraînement, les sujets s'étaient tellement améliorés qu'ils obtenaient des scores plus élevés que les 20 ans non entraînés, et la compétence restait six mois plus tard sans pratique.

Certaines capacités cognitives qui n'étaient pas spécifiquement ciblées par le jeu se sont améliorées et sont restées améliorées, comme la mémoire de travail et l'attention soutenue.

Cet article met donc en lumière l'impact positif des jeux vidéo sur les compétences multitâches à travers l'exemple d'Ann Linsey. Les résultats montrent une amélioration significative et durable des compétences cognitives, suggérant que les jeux vidéo, combinés avec un casque EEG peuvent être un outil efficace pour contrer le déclin cognitif lié à l'âge.

Cependant, malgré ces résultats prometteurs, il est crucial d'examiner également les limites et les défis associés à l'utilisation des jeux vidéo et des casques EEG dans le contexte de l'amélioration cognitive.

V. Limites et défis

A. Contraintes technologiques et coûts associés à l'intégration des principes de neurogaming

Pour intégrer ces principes de neurogaming à plus grande échelle, il est crucial d'examiner les limites et défis de ces avancées technologiques, et quelles solutions peuvent être mises en place.

EMOTIV EPOC X est un casque EEG sans fil qui permet d'analyser les données cérébrales pour obtenir des informations.

Voici quelques caractéristiques clés de ce casque :

- Nombre de canaux : L'EPOC X peut mesurer l'activité cérébrale à partir de 14 emplacements différents sur le cuir chevelu, ce qui permet une meilleure résolution spatiale.
- Batterie rechargeable offrant jusqu'à 9 heures d'autonomie.

Casque EPOC X

<https://www.emotiv.com/products/epoc-x>

L'article "[Control Based on Brain-Computer Interface Technology for Video-Gaming with Virtual Reality Techniques](#)" publié en 2016 par Szczepan Paszkiel explore l'utilisation de la technologie d'interface cerveau-ordinateur (ICM) dans le domaine du neurogaming et de la réalité virtuelle (VR). L'auteur, Szczepan Paszkiel, mène une série d'expérimentations à l'Université de Technologie d'Opole, en utilisant [l'Emotiv EPOC+](#) pour examiner comment les signaux du cerveau peuvent être utilisés pour contrôler des avatars ou des objets dans les jeux vidéo sans recourir à des commandes physiques traditionnelles.

L'étude souligne l'impact positif du neurogaming sur le développement des capacités cognitives, notamment l'amélioration de la mémoire de travail et des compétences cognitives. Toutefois, le domaine fait face à des défis techniques, tels que les retards de transmission des signaux et les artefacts de mesure, qui exigent des solutions de filtrage des signaux, comme la transformation rapide de Fourier (FFT), pour une identification précise des composantes du signal cérébral.

Paszkiel discute également de l'intégration de la technologie ICM avec la réalité virtuelle, où il identifie les défis liés à la calibration des dispositifs et à la fatigue visuelle lors de l'utilisation prolongée de la VR. L'interaction entre les dispositifs ICM et VR nécessite une attention particulière pour éviter les interférences et améliorer l'expérience utilisateur. L'article évoque des prototypes de simulateurs qui utilisent la combinaison de l'ICM et de la VR pour contrôler des mouvements dans un environnement virtuel, basé sur des événements générés internes, perçus comme des pensées.

L'étude reconnaît donc le potentiel significatif de la technologie ICM en combinaison avec la VR dans le neurogaming, malgré les défis techniques et les considérations ergonomiques. L'article propose que de futures recherches pourraient explorer l'utilisation de l'électromyographie (EMG) et de l'électrooculographie (EOG) pour améliorer la précision et l'efficacité du contrôle des avatars dans les environnements de réalité virtuelle, ainsi que l'expansion de la réalité augmentée (AR) pour enrichir les expériences de neurogaming.

[L'étude de Grégoire Cattan, de 2021](#), ("The Use of Brain-Computer Interfaces in Games Is Not Ready for the General Public") explore l'utilisation des interfaces cerveau-ordinateur dans les jeux vidéo.

L'un des neuro-jeux mentionnés dans l'étude est "Brain Invaders". Inspiré du célèbre jeu Space Invaders, Brain Invaders utilise un algorithme adaptatif qui permet au joueur de brancher le matériel et de jouer sans besoin d'étalonnage, tout en maintenant un taux de précision élevé.

Un chercheur teste le casque et le "jeu" Brain-Invaders" à Grenoble au CNRS, le 20 novembre 2017. • © JEAN-PIERRE CLATOT / AFP

De plus, l'étude souligne que la faisabilité d'utiliser des systèmes d'acquisition EEG à faible coût pour les ICM a été démontrée. Des casques EEG abordables, comparables aux amplificateurs de recherche, ont été utilisés avec succès.

En outre, il est essentiel de considérer les défis techniques et logistiques associés à l'adoption des interfaces cerveau-machine (ICM) pour le divertissement. Bien que des progrès significatifs aient été réalisés dans l'utilisation des systèmes d'acquisition EEG à faible coût, plusieurs obstacles demeurent. Parmi eux, on trouve le taux de transfert limité, la disponibilité restreinte de dispositifs EEG à la fois abordables et de qualité pour la recherche, ainsi que les différences substantielles entre les jeux vidéo conçus pour le marché grand public et ceux développés en laboratoire.

Au-delà de ces défis techniques, une autre dimension importante à aborder est celle des préoccupations éthiques.

B. Préoccupations éthiques liées à la collecte et à l'utilisation des données biométriques des joueurs

L'avancée des interfaces cerveau-ordinateur soulève aussi des questions éthiques cruciales concernant la collecte et l'utilisation des données biométriques des joueurs.

Pour que le neurogaming fonctionne bien, il faut que les ICM soient capables de détecter les signaux cérébraux avec une grande précision. Imaginez jouer à votre jeu préféré, mais chaque mouvement ou action que vous essayez de contrôler par la pensée est mal interprété. Cela ruinerait l'expérience de jeu. Plus important encore, des données inexactes pourraient conduire à de mauvaises interprétations de vos réactions et préférences, affectant ainsi la personnalisation du jeu.

Source : [Les ondes cérébrales, l'activité électrique de notre cerveau](#)

Personnaliser les expériences de jeu pour chaque joueur est une opportunité fantastique, mais cela signifie aussi collecter et analyser une grande quantité de données personnelles. Ces données, précieuses pour améliorer votre expérience, doivent être manipulées avec le plus grand soin pour éviter tout abus.

Les données biométriques, comme vos signaux cérébraux, sont extrêmement personnelles. Elles peuvent révéler beaucoup sur vous – vos émotions, vos pensées, votre état mental. C'est pourquoi leur protection est une priorité. Les auteurs [Chandrou Koumar\(2023\)](#), Lina-Estelle Louis et [Philippe Richard\(2022\)](#) insistent sur l'importance de protéger ces informations sensibles. Il est crucial que les entreprises de neurogaming mettent en place des mesures de sécurité

robustes et des politiques de confidentialité claires pour s'assurer que vos données restent entre de bonnes mains.

Les avancées en neurotechnologie peuvent changer notre vie de bien des façons, de la médecine aux jeux vidéo. Cependant, elles posent aussi la question de la protection de nos données cérébrales. Philippe Richard évoque l'idée de "neurodroits" pour garantir que nos pensées et nos émotions soient protégées contre les intrusions non désirées. En clair, il s'agit de droits spécifiques pour vous protéger dans ce nouveau monde où nos cerveaux interagissent directement avec la technologie.

Enfin, il est essentiel de considérer l'impact de ces technologies sur notre santé mentale. Les interfaces cerveau-ordinateur sont fascinantes, mais leur utilisation prolongée ou inappropriée pourrait avoir des effets inconnus sur notre bien-être mental. L'article de [Tomorrow bio\(Août 2023\)](#) nous rappelle qu'il est crucial de mener des recherches approfondies pour comprendre ces effets et de fixer des règles pour une utilisation responsable.

Source : [Interfaces cerveau-ordinateur : une menace pour notre vie privée ?](#)

En résumé, si le neurogaming offre des perspectives passionnantes, il est impératif de réfléchir aux implications éthiques et technologiques. Protéger vos données biométriques, garantir votre vie privée, et veiller à votre bien-être mental sont des défis majeurs que l'industrie doit relever. Pour que le neurogaming tienne ses promesses sans causer de dommages collatéraux, il faut une collaboration étroite entre développeurs, chercheurs et régulateurs.

VI. Perspectives futures

A. Évolution potentielle de la neurogaming dans l'industrie du jeu vidéo

L'industrie du jeu vidéo, avec l'intégration du neurogaming, offre des perspectives prometteuses tout en posant des défis considérables.

L'article de [Marios Hadjiaros et al\(2023\)](#). discute des interfaces cerveau-machine dans les jeux vidéo et de leur capacité à améliorer l'expérience de jeu en permettant aux joueurs de contrôler le jeu avec leur cerveau. Les ICM utilisent des signaux électroencéphalographiques (EEG) pour interpréter les intentions du joueur et les traduire en actions de jeu. Cette technologie non seulement enrichit l'interaction homme-machine, mais promet également des expériences de jeu plus immersives et personnalisées. Les défis incluent la précision de la détection des signaux cérébraux et l'intégration de l'intelligence artificielle pour une meilleure adaptation en temps réel .

Source : [france info Agir par la pensée dans les jeux vidéo](#)

L'article de [Mark Foster\(30 juillet 2021\)](#) décrit l'expérience de contrôle d'un ordinateur par la pensée grâce au dispositif NextMind. Cette technologie utilise des électrodes sèches pour capter les signaux EEG du cortex visuel et les traduire en commandes exécutables par l'ordinateur. Cette innovation offre une

nouvelle dimension de contrôle direct sans l'usage de périphériques physiques, révolutionnant la manière dont nous interagissons avec les ordinateurs et les jeux vidéo. Bien que le potentiel de cette technologie soit immense, elle se trouve encore dans les premières phases de développement et doit surmonter des défis en termes de précision, de confort d'utilisation et de démocratisation pour le grand public .

Source : [Le Français NextMind dévoile son interface cerveau-machine au CES 2020](#)

[Le rapport de Mordor Intelligence Research & Advisory \(Septembre 2023\)](#) projette une croissance annuelle composée (TCAC) de 5,3 % pour le marché de la technologie neurogaming entre 2018 et 2028. Cette croissance souligne l'attrait croissant et le potentiel commercial de cette technologie. Les interfaces cerveau-ordinateur, telles que l'EEG, enrichissent l'expérience de jeu et ouvrent la voie à des applications significatives dans le secteur de la santé, comme le traitement des troubles neurologiques et psychologiques, y compris le TDAH et le SSPT. Le neurogaming se positionne comme un domaine prometteur pour l'innovation et l'investissement, avec l'Asie-Pacifique en tant que région de forte croissance et l'Amérique du Nord comme le plus grand marché .

L'article de [Tomorrow Bio \(15 Août 2023\)](#) sur la révolution du neurogaming et des interfaces cerveau-ordinateur. En combinant le neurogaming avec des technologies telles que la réalité virtuelle (VR) et la réalité augmentée (AR), les développeurs offrent aux utilisateurs la possibilité de contrôler les jeux directement avec leur esprit, éliminant les barrières entre l'imagination et le monde virtuel. Cette intégration promet une immersion sans précédent, où les joueurs peuvent vivre des expériences de jeu adaptées à leurs réactions et états émotionnels en temps réel .

Cependant, une collaboration entre développeurs, chercheurs et régulateurs sera essentielle pour naviguer ces défis et réaliser le plein potentiel du neurogaming tout en assurant la sécurité et le bien-être des utilisateurs .

B. Possibilités d'application dans d'autres domaines, tels que la santé mentale ou l'éducation

Le neurogaming pourrait améliorer le domaine de l'éducation en proposant des méthodes d'apprentissage captivantes et innovantes. Des jeux contrôlés par électroencéphalographie (EEG) comme [BrainPong](#), où les joueurs utilisent leur concentration pour déplacer une raquette de ping-pong virtuelle, et [EmoBlaster](#), qui réagit aux émotions des joueurs pour contrôler l'action, rendent les concepts de neuroscience accessibles et interactifs. Ces jeux engagent les élèves de manière ludique et pratique, et pourraient être un outil clé pour promouvoir et motiver l'étude des neurosciences dans l'éducation.

Pour plus d'informations sur ces jeux, consultez [l'article de Schwarz et ses collaborateurs \(2017\)](#).

Source: [Educational Neurogaming : Screenshot of BrainPong game](#)

Source: [Educational Neurogaming : Screenshot of EmoBlaster](#)

Les jeux ne se contenteraient plus de transmettre des connaissances, ils adapteraient également le contenu en fonction du niveau de concentration des élèves. Par exemple, un jeu pourrait ajuster sa difficulté ou devenir plus stimulant en fonction des niveaux d'attention détectés par des capteurs EEG. Cette capacité d'adaptation maintiendrait chaque élève engagé et motivé, optimisant ainsi le temps d'apprentissage et rendant l'éducation plus personnalisée.

Voici un article qui montre "[Comment les jeux vidéo peuvent aider les élèves qui ont des difficultés à se concentrer](#)" datant de 2016.

Source : Midjourney

Ces neurogames éducatifs pourraient également offrir une nouvelle perspective sur l'apprentissage des sciences. Les élèves découvrirait les fonctions cérébrales de base tout en observant comment leurs émotions et leur concentration influencent leurs performances. Cette approche interactive et introspective renforcerait la gestion personnelle des émotions et de la concentration, des compétences précieuses tant à l'école que dans la vie quotidienne.

Cet article datant de 2017 "[Neurogaming Technology Meets Neuroscience Education](#)" parle de l'utilisation du neurogaming, basée sur l'électroencéphalographie (EEG) accessible au grand public, dans l'enseignement des neurosciences.

Source : [Pinterest](#)

Le neurogaming pourrait également améliorer des pratiques médicales telles que la réhabilitation neurologique et la gestion de la douleur chronique. En adaptant les jeux aux besoins spécifiques de chaque utilisateur, cette technologie offrirait des traitements personnalisés pour des conditions variées, comme le TDAH, la dépression et l'autisme, comme le démontre cette application pour thérapeutes ► [Virtual Reality Mental Health Therapy | XRHealth](#). Cette intégration permettrait d'améliorer l'administration et l'efficacité des traitements, permettant aux patients de gérer leur santé de manière proactive et engageante.

Le neurogaming pourrait apporter des innovations dans les domaines du diagnostic et de la réhabilitation médicale. En utilisant des interfaces cerveau-ordinateur, il permettrait d'analyser les réponses neurologiques pendant le jeu, fournissant ainsi aux médecins des outils précis pour identifier des troubles neurologiques. Cette technique serait utile pour détecter des conditions telles que l'épilepsie ou les premiers stades de la maladie d'Alzheimer, où les changements dans l'activité cérébrale peuvent être subtils et difficiles à observer avec des méthodes traditionnelles comme évoqué dans cet article : [Neurogaming : jouer avec le cerveau](#) de 2022.

Dans la réhabilitation, le neurogaming créerait des environnements stimulants et engageants qui encourageraient les patients à exercer et à améliorer leurs

fonctions cognitives et motrices. Par exemple, après un accident vasculaire cérébral, des jeux spécifiquement conçus pourraient aider les patients à travailler sur la motricité fine et la coordination, facilitant ainsi la récupération par des activités ludiques qui stimulerait la plasticité cérébrale et la reconnexion neuronale.

Cela est par ailleurs déjà utilisé, en partie, avec des jeux vidéo actuels, comme nous l'explique cet article de Physiopedia : [Gaming Technology in Neurological Rehabilitation](#), datant d'après décembre 2019 (dernière source utilisée de cet article).

En résumé, le neurogaming pourrait enrichir les pratiques médicales en rendant les processus de diagnostic et de réhabilitation plus précis, interactifs et personnalisés. Cette technologie représenterait un progrès notable, rendant les interventions médicales moins intrusives et plus adaptées aux besoins individuels des patients.

Le neurogaming dépasserait largement le simple divertissement, influençant des secteurs comme l'éducation, la santé mentale et la médecine. En intégrant des interfaces cerveau-ordinateur, il ouvrirait des perspectives prometteuses pour améliorer notre vie quotidienne et notre bien-être, comme évoqué dans ce livre très complet sur les "[Cognitive Neuroscience of Human Systems](#)" de 2015. Le neurogaming se révélerait ainsi être une technologie clé pour l'avenir, capable de transformer de nombreux domaines en adaptant les découvertes neuroscientifiques à des applications pratiques et diversifiées.

Source : Midjourney

VII. Conclusion

Bien que le neurogaming en soit encore majoritairement au stade de prototype, les évolutions qu'il apporte laissent entrevoir des améliorations importantes dans plusieurs domaines. Les avancées technologiques et scientifiques en matière de neurogaming permettent d'imaginer des expériences de jeu plus immersives, personnalisées et réactives, tout en offrant des applications potentielles dans la santé mentale, l'éducation et la réhabilitation cognitive.

L'intégration des interfaces cerveau-machine dans les jeux vidéo permet de capter et d'interpréter les signaux cérébraux des joueurs, offrant ainsi une interaction plus naturelle avec les jeux. Cependant, cette technologie n'est pas encore suffisamment développée pour être largement accessible au grand public, et de nombreux défis technologiques et éthiques restent à surmonter. Les contraintes liées à la précision des capteurs, aux coûts élevés et aux préoccupations concernant la confidentialité des données biométriques des joueurs nécessitent une attention particulière.

Le neurogaming présente un potentiel pour transformer l'industrie du jeu vidéo et d'autres secteurs, mais cette transformation dépend de la capacité des chercheurs, développeurs et régulateurs à collaborer efficacement pour résoudre les problèmes actuels. Une approche prudente et éthique est indispensable pour garantir que cette technologie se développe de manière responsable, assurant la sécurité et le bien-être des utilisateurs.

En somme, le neurogaming est une technologie émergente qui pourrait redéfinir notre interaction avec les jeux vidéo et trouver des applications bénéfiques dans divers domaines. Cependant, il est crucial de continuer à évaluer ses impacts et à surmonter les défis afin de réaliser son plein potentiel de manière sécurisée et bénéfique pour tous.

Références

- **Article** : [▶ Playing Video Games With Mind Control](#)
Auteur : Great Big Story
Date : 2023
- **Article** : [EPOC X with 14 Channel Wireless EEG Headset | EMOTIV](#)
Auteur : Epoc X
Date : 2023
- **Article** : [The Use of Brain-Computer Interfaces in Games Is Not Ready for the General Public](#)
Auteur : Grégoire Cattan
Date : 2021
- **Article** : [EEG in game user analysis: A framework for expertise classification during gameplay](#)
Auteur : Tehmina Hafeez, Sanay Muhammad Umar Saeed, Aamir Arsalan, Syed Muhammad Anwar, Muhammad Usman Ashraf, Khalid Alsubhi
Date : 2021
- **Article** : [▶ Graz-BCI Game Controller - World of Warcraft Mindcontrolled](#)
Auteur : BCITugraz
Date : 2012
- **Article** : [▶ Using BRAINWAVES to play Minecraft, Halo, and Call of Duty!](#)
Auteur : TheBCIGuy
Date : 2022
- **Article** : [Virtual Reality Cognitive Gaming Based on Brain Computer Interfacing: A Narrative Review](#)
Auteur : Marios Hadjiaros; Kleanthis Neokleous; Andria Shimi; Marios N. Avraamides; Constantinos S. Pattichis
Date : 2023
- **Article** : [Directly wireless communication of human minds via non-invasive brain-computer-metasurface platform | eLight](#)
Auteur : Qian Ma, Wei Gao, Qiang Xiao, Lingsong Ding, Tianyi Gao, Yajun Zhou, Xinxin Gao, Tao Yan, Che Liu, Ze Gu, Xianghong Kong, Qammer H. Abbasi, Lianlin Li, Cheng-Wei Qiu, Yuanqing Li & Tie Jun Cu
Date : 2022
- **Article** : [NextMind Github](#)
Auteur : mdolleSC
Date : 2022
- **Article** : [Gaming improves multitasking skills | Nature](#)
Auteur : Alison Abbott

- Date** : 2013
- **Article** : [The Neuroscience of Gaming - NCBI Bookshelf](#)
Auteur : Institute of Medicine, Washington (DC)
Date : 2015
 - **Article** : [Neurogaming: Brain-Computer Interfaces in Future Entertainment](#)
Auteur : TomorrowBio
Date : 2023
 - **Article** : [Ils JOUENT avec leur cerveau](#)
Auteur : Aiku
Date : 2023
 - **Article** : [Controlling VR with your Mind - Looxid Link Neurogaming in 2020](#)
Auteur : Alex
Date : 2020
 - **Article** : [Emotiv's New Neuro-Headset](#)
Auteur : TechCrunch
Date : 2014
 - **Article** : [Democratizing Bio-Sensing Tools With OpenBCI](#)
Auteur : Games for Change
Date : 2016
 - **Article** : [Veo mi actividad cerebral en tiempo real - EEG BioMakers](#)
Auteur : BioMakers Industries
Date : 2021
 - **Article** : [OpenBCI EEG/EMG Controlled Hexbug](#)
Auteur : OpenBCI
Date : 2021
 - **Article** : [Testing Brain-Computer Interfaces](#)
Auteur : James Brutons
Date : 2020
 - **Article** : [OpenBCI](#)
Auteur : OpenBCI
Date : 2014
 - **Article** : [Python project: Brain-Computer](#)
Auteur : Think Lam
Date : 2022
 - **Article** : [Explorations and Testing Ideas - Brain Computer Interface w/ Python...](#)
Auteur : Sentdex
Date : 2019

- **Article** : [I literally connected my brain to GPT-4 with JavaScript](#)
Auteur : Fireship
Date : 2023

- **Article** : [I've Tried A Future Of Brain-Connected VR](#)
Auteur : CNET
Date : 2023

- **Article** : **Psychologie cognitive appliquée à l'expérience utilisateur dans les jeux vidéo**
Auteur : Celia HODENT
Date : 3 mars 2016
Lien : [Psychologie cognitive appliquée à l'expérience utilisateur dans les jeux vidéo - Celia Hodent](#)

- **Article** : [Neurogaming : jouer avec le cerveau - Nos Pensées](#)
Auteur : Guillermo Bisbal
Date : 2022

- **Article** : [Oubliez les manettes, on va bientôt jouer par la pensée](#)
Auteur : "Chandrou Koumar", "Lina-Estelle Louis" (intervenante vidéo),
Date : 2023

- **Article** : [I Just Controlled A Computer With My Mind. Here's How](#)
Auteur : Mark Foster
Date : 2021

- **Article** : [Neurogaming : Interfaces cerveau-ordinateur dans les loisirs du futur](#)
Auteur : Tomorrow Bio (pas trouver l'auteur précis)
Date : 2023

- **Article** : [" Sa manette, c'est sa tête "](#)
Auteur : Simon Lesage (Le Parisien)
Date : 2024

- **Article** : [Brain-Computer Interface: Advancement and Challenges](#)
Auteur : M. Firoz Mridha Ph. D. ; Sujoy Chandra Das ; Md Mohsin Kabir ; Aklima Akter Lima
Date : Août 2021

- **Article** : [Neuro-Gaming : Comment les jeux vidéo façonnent le paysage cognitif du cerveau](#)
Auteur : A. Shaji George; A.s Hovan George; Dr T Baskar
Date : 2023

- **Article** : [A Pilot Study of Game Design in the Unity Environment as an Example of the Use of Neurogaming on the Basis of Brain-Computer Interface Technology to Improve Concentration](#)
Auteur : Szczepan Paszkiel, Ryszard Rojek, Ningrong Lei, Maria António Castro
Date : 2021

- **Article** : [Control Based on Brain-Computer Interface Technology for Video-Gaming With Virtual Reality Techniques](#)
Auteur : Szczepan Paszkiel
Date : 2016

- **Article** : [Classification of Video Game Player Experience Using Consumer-Grade Electroencephalography](#)
Auteur : Thomas D Parsons, Timothy McMahan, Ian Parberry
Date : 2020

- **Article** : [Gaming Technology in Neurological Rehabilitation - Physiopedia](#)
Auteur : Physiopedia
Date : 2019

- **Article** : [La technologie des jeux neurologiques rencontre l'enseignement des neurosciences : un laboratoire d'enseignement de premier cycle rentable, évolutif et hautement portable pour les neurosciences](#)
Auteur : Bianca de Wit et collaborateurs
Date : 2017

- **Article** : [In-home neurogaming: Demonstrating the impact of valid gesture recognition method on high volume kinematic outcomes](#)
Auteur : Lise C. Worthen-Chaudhari et collaborateurs
Date : 2020

- **Article** : [Éthique. Face aux neurotechnologies, faut-il des neurodroits pour se protéger ?](#)
Auteur : Philippe Richard
Date : 2022

- **Article** : [Neurogaming : jouer avec le cerveau](#)
Auteur : Guillermo Bisbal
Date : 2022

- **Article** : [Neurogaming: Brain-Computer Interfaces in Future Entertainment](#)
Auteur : Tomorrow bio
Date : 2023

- **Article** : [Neurogaming With Motion-Onset Visual Evoked Potentials \(mVEPs\): Adults Versus Teenagers](#)
Auteur : Ryan Beveridge et collaborateurs.
Date : 2019

- **Article** : [Neural Basis of Video Gaming: A Systematic Review](#)
Auteur : Marc Palais et collaborateurs.
Date : 2017
- **Article** : [Educational Neurogaming: EEG-Controlled Videogames As Interactive Teaching Tools For Introductory Neuroscience](#)
Auteur : David Schwarz et collaborateurs.
Date : 2017